

BA'ZI GEOMETRIYA MASALALARINI YECHISH USULLARI

B.MardonovSamDAQU Ijtimoiy va tabiiy fanlar
kafedrası katta o'qituvchisi**Sh. Zikiryayev**SamDAQU Ijtimoiy va tabiiy fanlar
kafedrası dotsenti<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996376>

Maqolada ba'zi geometrik olimpiada masalalarini Ptolomey teoremasini qo'llab qiyin hal qilinadigan vaqtda, sodda yo'l bilan yechilishi ko'rsatilgan hamda mustaqil ishlash uchun masalalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Ptolomey, burchak, aylana, to'rtburchak, tomon, diagonal, nuqta, yoy.

Some sums that are used at geometric contests, during solution of which Ptolemaic theorem is used, if they have complicated solution, the article shows simple variants of solution and also sums for independent solutions are given in the article.

Keywords: Ptolemaic, circle, angle, quadrangle, side, diagonal, arc, point.

В статье приведены некоторые задачи, используемые на геометрических олимпиадах, для решения которых используются на Птолемея, в случае их сложного решения, показаны простые варианты решений, а также задачи для самостоятельного решения.

Ключевые слова: Птолемей, окружность, угол, четырехугольник, сторона, диагональ, дуга, точка.

Qadimgi yunon olimlari geometrik shakllarning ko'plab xossalarini topganlar. Jumladan, Evklidning "Negizlar" asarida 200 dan ziyod teorema isbotlangan. Yunon matematiklari ochgan xossalardan eng asosiylaridan biri Ptolomey teoremasidir. Bu teorema yordamida tuman, viloyat, Respublika miqyosidagi hamda turli xalqaro matematika olimpiadalarida qo'yilayotgan ba'zi geometrik masalalarni osongina hal etish mumkin.

Teorema (Ptolomey teoremasi) Agar $ABCD$ aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak bo'lsa, u holda $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$ tenglik o'rinli.

Isboti: BD diagonalda $\angle MCD = \angle BCA$ tenglik bajariladigan M nuqtani tanlaymiz (1-rasm). U holda $\triangle ABC \sim \triangle DMC$ bo'ladi, chunki BAC va BDC burchaklar bitta yoyga tiralgan. Bundan

$$AB \cdot CD = AC \cdot DM \quad (1)$$

1-rasm

tenglikni hosil qilamiz. $\angle MCD = \angle BCA$ ekanligidan $\angle BCM = \angle ACD$ kelib chiqadi. Bundan esa $\triangle BCM \sim \triangle ACD$ bo'ladi, chunki CAD va CBD burchaklar ham bitta yoyga tiralgan. Bundan

$$BC \cdot AD = BM \cdot AC \quad (2)$$

tenglik kelib chiqadi. (1) va (2) tengliklarni qo'shib, $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC(DM + MB)$ tenglikni hosil qilamiz. $DM + MB = BD$ bo'lgani uchun $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$ tenglik kelib chiqadi. Teorema isbotlandi

1-masala (Hong Kong Mathematical Olympiad 2000) O nuqta ABC uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi bo'lsin, bu yerda $AB > AC > BC$. BC tomonda ixtiyoriy D nuqta tanlangan. AD kesmada $AB \perp OE$ va $AC \perp OF$ shartlar bajariladigan E va F nuqtalar olingan. Aytaylik BE va CF kesmalar P nuqtada kesishsin. Agar $PB = PC + PO$ bo'lsa, BAC burchakning 30° ga tengligini isbotlang.

Yechilishi: EAB va FAC uchburchaklarning teng yonli ekanligi ravshan (2-rasm). Uchburchakning tashqi burchagi haqidagi teorema ko'ra,

$$\angle BPC = \angle AEP + \angle CFD = 2(\angle BAD + \angle CAD) = 2\angle BAC = \angle BOC$$

Bundan B, C, P va O nuqtalarning bitta aylanada yotishi kelib chiqadi. Ptolemey teoremasiga ko'ra $PB \cdot OC = PC \cdot OB + PO \cdot BC$ tenglik o'rinli. $OB = OC$ va $PB = PC + PO$ ekanligidan $OC = BC$ tenglikni hosil qilamiz.

2-rasm

Demak, OBC uchburchak teng tomonli. Shuning uchun $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC = 30^\circ$.

2-masala. $ABCD$ aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak va $AB = 2AD$, $BC = 2CD$. Agar $\angle BAD = \alpha$ va AC diagonal d ga teng bo'lsa, ABC uchburchakning yuzini toping.

Yechilishi. $ABCD$ to'rtburchakka Ptolemey teoremasini qo'llab, $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$ tenglikni hosil qilamiz (3-rasm). Bu tenglikdan va $AB = 2AD$, $BC = 2CD$ ekanligidan

$$AB \cdot BC = AC \cdot BD \quad (1)$$

tenglik kelib chiqadi. $\triangle ABC$ va $\triangle ABD$ lardan mos ravishda sinuslar teoremasiga ko'ra

$$\frac{AC}{\sin \angle ABC} = \frac{AB}{\sin \angle ACB} \quad (2)$$

va

$$\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle ADB} \quad (3)$$

3-rasm

tengliklarni topamiz. $\angle ACB = \angle ADB$ bo'lgani uchun (2) va (3) tengliklardan

$BD = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle ABC}$ tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikni (1) ga qo'yib

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} AC^2 \sin \angle BAD = \frac{1}{2} d^2 \sin \alpha$$

ni hosil qilamiz. Javob: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} d^2 \sin \alpha$.

3-masala. $ABCD$ kvadratga tashqi chizilgan aylananing CD yoyida ixtiyoriy P nuqta olingan. $PA + PC = \sqrt{2}PB$ tenglikni isbotlang.

Yechilishi: $ABCP$ to'rtburchak uchun Ptolemey teoremasini qo'llab $BC \cdot PA + AB \cdot PC = AC \cdot PB$ tenglikni hosil qilamiz (4-rasm). Bu tenglikni kvadratning tomoniga bo'lib, isbotlanishi kerak bo'lgan $PA + PC = \sqrt{2}PB$ tenglikni hosil qilamiz.

4-rasm

4-masala. ABC uchburchakning A uchidan chiqarilgan bissektrisasi bu uchburchakka tashqi chizilgan aylana bilan D nuqtada kesishsa, u holda $AB + AC \leq 2AD$ ekanligini isbotlang.

Yechilishi: $CD = BD$ ekanligi ravshan (5-rasm). $ABCD$ to'rtburchakka Ptolemey teoremasini qo'llab, $AB \cdot CD + AC \cdot BD = AD \cdot BC$ tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan va $CD = BD \geq \frac{BC}{2}$ munosabatdan $AB + AC \leq 2AD$ tengsizlik kelib chiqadi.

5-rasm

Mustaqil bajarish uchun masalalar:

1-masala. $ABCD$ parallelogramm berilgan. Agar A nuqta orqali o'tuvchi aylana AB , AC va AD kesmalarini mos ravishda P , Q va R nuqtalarda kesib o'tsa, u holda $AP \cdot AB + AR \cdot AD = AQ \cdot AC$ tenglikni isbotlang.

2-masala. (Belarusian Mathematical Olympiad 2003) $ABCD$ aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak bo'lib, bu yerda $AB = BC = AD + CD$. Agar $\angle BAD = \alpha$ va AC diagonal d ga teng bo'lsa, ABC uchburchakning yuzini toping.

3-masala. Aylanaga ichki chizilgan ABC o'kir burchakli uchburchak hamda bu uchburchakni AB va AC tomonlariga mos ravishda D va E nuqtalarda va berilgan aylanaga ichki ravishda urinuvchi ikkinchi aylana berilgan. Agar O nuqta ABC uchburchakga ichki chizilgan aylana markazi bo'lsa, u holda D, O, E nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotishini isbotlang.

4-masala. Aylanaga ichki chizilgan muntazam ABC uchburchak berilgan. Aylananing BC yoyida yotuvchi ixtiyoriy D nuqta uchun $AD = BD + CD$ bo'lishini isbotlang.

Adabiyotlar:

1. В.В.Прасолов. Задачи по планиметрии. Москва 2007.
2. 53-я Белорусская математическая олимпиада. Сборник задач. Минск 2003.
3. И.Ф.Шарыгин. Задачи по планиметрии. Москва 2001.

